

ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ, ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

М.Д.Ирмухамедова

Магистрант - Высшая школа бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220394>

Современные цифровые технологии стремительно меняют ландшафт корпоративных финансов и кредитного анализа. Автоматизация процессов анализа и оценки кредитоспособности предприятий открывает новые возможности для повышения эффективности управления финансами, улучшения точности прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов. Данный аспект использования информационных технологий в корпоративных финансах представляет собой один из важнейших трендов цифровой трансформации бизнеса. Применение технологий, таких как анализ больших данных, автоматизация процесса финансового анализа, машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ), позволяет компаниям собирать и обрабатывать огромные объемы информации, что приводит к более точным и обоснованным финансовым решениям.

В данной работе рассматриваются ключевые аспекты и перспективы автоматизации аналитических процессов в корпоративных финансах. Исследования в этой области показывают, что использование цифровых технологий в анализе финансовых данных открывает новые горизонты для прогнозирования ключевых показателей деятельности компании, таких как доходность, прибыль и ликвидность [1,2]. В частности алгоритмы машинного обучения могут автоматически выявлять скрытые закономерности в данных и прогнозировать изменения в финансовых потоках с высокой точностью, что позволяет улучшать управление капиталом, оптимизировать инвестиционные стратегии и снижать финансовые риски. Кроме того применение искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных также играет значимую роль в финансовой аналитике. Отмечается [3], что благодаря интеграции данных из различных источников и их обработке с помощью автоматизированных систем или ИИ, компании могут более точно прогнозировать рыночные тенденции, выявлять скрытые риски и определять наилучшие моменты для инвестирования. Эти технологии существенно [4,5,6] сокращают время на проведение анализа и минимизируют ошибки, вызванные человеческим фактором, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность компании.

Следует отметить, что автоматизация анализа и ее внедрение в процессы обработки финансовых данных и отчетности позволяет существенно повысить оперативность и эффективность принятия управленческих решений, что особенно важно в условиях постоянно изменяющихся рыночных условий и строгих регуляторных требований. Это, в свою очередь, ведет к повышению доверия со стороны инвесторов и других заинтересованных сторон к действующей системе корпоративного управления предприятием.

Также немаловажной областью применения цифровых технологий является автоматизация оценки кредитоспособности и рисков. Оценка кредитных рисков всегда была сложной задачей для финансовых институтов, требующей анализа большого объема

данных и учета множества факторов. Автоматизация этого процесса с использованием алгоритмов машинного обучения и других современных технологий значительно повышает его точность и эффективность. Алгоритмы машинного обучения могут автоматически анализировать финансовые данные заемщиков, прогнозировать вероятность дефолта и давать рекомендации по управлению кредитными рисками. Такие модели учитывают большое количество параметров, что позволяет более точно оценивать кредитоспособность заемщика, минимизируя риск потерь для кредитора. Кроме того, автоматизация оценки рисков становится важной частью управления корпоративными финансами, поскольку позволяет учитывать макроэкономические данные и специфику отрасли, что помогает компаниям более точно прогнозировать и управлять рисками. Использование таких технологий сокращает время на принятие решений и повышает точность оценки, что особенно важно в условиях высокой волатильности рынка.

В то же время, несмотря на очевидные преимущества, автоматизация процесса анализа в корпоративных финансах, оценке рисков и кредитоспособности сталкивается с необходимостью решения ряда проблемных вопросов и вызовов. Внедрение цифровых технологий требует значительных инвестиций в IT-инфраструктуру и обучение персонала. Более того, важными остаются вопросы безопасности данных и конфиденциальности, особенно в условиях роста киберугроз.

Выделим основные проблемные вопросы в области цифровизации и автоматизации анализа финансовой отчетности

1. Отсутствие единого стандарта данных: В процессе цифровизации финансовой отчетности одной из ключевых проблем является отсутствие унифицированных стандартов данных. Компании используют различные форматы и структуры для представления финансовой информации, что затрудняет автоматический анализ и обработку данных. Это приводит к дополнительным затратам на интеграцию и может создавать ошибки в интерпретации данных.

2. Ограниченная интероперабельность систем - существуют различные системы и платформы для автоматизации финансовой отчетности, и их интеграция может быть сложной из-за несовместимости форматов данных, протоколов и архитектурных решений. Ограниченная интероперабельность препятствует эффективному обмену данными между различными отделами и компаниями, а также замедляет процесс внедрения цифровых технологий.

3. Проблемы с безопасностью данных: С увеличением объема данных и их автоматической обработки растет риск кибератак и утечек конфиденциальной информации. Защита данных и обеспечение их конфиденциальности остается серьезной проблемой, особенно в условиях использования облачных технологий и удаленного доступа.

4. Сопротивление персонала происходящим изменениям при цифровизации и нехватка компетенций: Внедрение цифровых технологий требует значительных изменений в корпоративной культуре и процессе работы. Сопротивление изменениям со стороны сотрудников, а также нехватка специалистов с необходимыми навыками и компетенциями, замедляют процесс цифровизации и автоматизации анализа финансовой отчетности.

5. Высокая стоимость внедрения технологий: Автоматизация финансовой отчетности требует существенных инвестиций в программное обеспечение, оборудование

и обучение сотрудников. Для многих компаний, особенно малого и среднего бизнеса, это может быть значительным препятствием. Даже крупные предприятия корпоративного сектора не всегда могут позволить себе производить значительные затраты на цифровизацию аналитических процессов деятельности компании (в то же время слабая автоматизация для получения аналитики приводит к росту трудозатрат менеджмента на обеспечение принятия решений).

6. Регуляторные ограничения и соблюдение законодательства: Быстрое развитие цифровых технологий часто опережает регуляторные изменения. Компании могут столкнуться с трудностями в обеспечении соответствия новым стандартам и требованиям законодательства, касающимся защиты данных, конфиденциальности и аудита.

На сегодняшний день назрела реальная необходимость комплексной автоматизации процесса оценки доходности предприятий корпоративного сектора и целесообразности инвестиций в акции таких предприятий на основе методов фундаментального анализа. В этой связи в числе стоящих перед разработчиками проблемных вопросов и вызовов следует выделить следующие:

1. Необходимо обратить внимание на разработку более эффективных алгоритмов для предварительной обработки данных в режиме реального времени для улучшения качества интеграции. Информацию для последующего анализа и машинного обучения приходится собирать из разрозненных источников данных имеющих различный формат представления, что требует детальной проработки алгоритмов обработки данных для каждого из источников.

2. Имеющиеся технологии обработки больших данных не всегда позволяют обеспечить их предварительную обработку и интеграцию с современными методами финансовой аналитики. В связи с этим требуется решить вопросы, связанные с унификацией данных финансовой отчетности, данных по состоянию акционерного капитала и эмиссии акций, а также данных по торговле акциями предприятий для целей оценки реальной доходности акций на основе фундаментального анализа.

3. Автоматизация анализа финансовой отчетности с использованием машинного обучения и/или искусственного интеллекта может значительно повысить точность и снизить затраты на анализ данных, улучшив тем самым принятие решений. В то же время использование таких методов возможно только после унификации данных и создания баз и банков данных с унифицированной структурой для осуществления анализа данных.

4. Автоматизация анализа финансовой отчетности может значительно снизить трудозатраты и повысить качество отчетности, однако существуют значительные проблемы с адаптацией имеющихся зарубежных решений по данному вопросу, в связи с чем появляется необходимость осуществления собственных разработок, опирающихся на местные стандарты финансовой отчетности и представления информации о состоянии выпусков акций и их котировках на местных финансовых рынках.

5. Важным остается вопрос выработки общей методологии анализа финансового состояния компании с точки зрения изучения динамики изменения ее финансовых показателей, их «исторического» анализа, а также получения значений *комплексного индикатора*. При этом комплексный индикатор (CI) должен рассматриваться как взвешенная сумма нормализованных значений основных финансовых коэффициентов, которые характеризуют состояние компании, и который позволяет объединить несколько финансовых показателей в одну числовую величину для более удобного сравнения с

аналогичным показателем в других компаниях в целях проведения сравнительного анализа для принятия инвестиционных решений.

Преимущества, которые приносит автоматизация, существенно превышают затраты с точки зрения снижения трудо-временных затрат менеджмента на сбор, анализ и подготовку информации для принятия решений. Она позволяет компаниям более эффективно управлять своими финансовыми ресурсами, снижать операционные расходы и минимизировать риски, что в конечном счете повышает их конкурентоспособность на рынке.

Автоматизация аналитики в корпоративных финансах и оценке кредитоспособности предприятий открывает значительные перспективы для повышения эффективности финансового управления и снижения рисков. Применение технологий машинного обучения, искусственного интеллекта позволяет улучшить точность прогнозов, повысить прозрачность данных и оптимизировать процессы принятия решений. С развитием цифровых технологий эти направления будут играть все более важную роль в корпоративном управлении и финансовой аналитике, способствуя устойчивому развитию бизнеса в условиях глобальной экономики.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jain, S., & Sharma, M. "Data integration techniques for automated financial analysis: Challenges and opportunities". Journal of Financial Data Science.- 2021.
2. Lee, J., & Kim, H. "Machine learning-based frameworks for real-time financial data collection and normalization". Financial Innovation Journal. -2020
3. Wang, Y., & Zhang, L. "Automating financial statement analysis with machine learning". International Journal of Accounting Information Systems. – 2022 .
4. Кузнецов, А. В., и Смирнов, Д. Р. "Методы автоматизированного анализа финансовой отчетности: перспективы и вызовы". Бухгалтерский учет и анализ. – 2021 г..
5. Рахматов, С. А. "Использование алгоритмов машинного обучения в анализе финансовой отчетности узбекских предприятий". Экономический вестник Узбекистана – 2021 г.
6. М.Т.Бутабоев. Большие данные как главный ресурс цифровой экономики. Вестник Кокандского Университета. - ISSN: 2181-1695